

XUJJATLARNI BOSHQARISHNING ELEKTRON TIZIMLARINI ISHLAB CHIQUISH VA BOSHQARISH TIZIMLAR

O'rinboyev Alisher Shavkatjon o'g'li

Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8304266>

Annotatsiya: Ushbu maqolada elektron hujjat aylanish tizimini rivojlantirish xususiyatlari, elektron hujjat aylanish tizimlari uchun mijoz-server arxitekturasi afzalliklari. Shu bilan birgalikda, Hujjatlarni boshqarish tizimlari uchun yangilanishlarni ishlab chiqish kabi ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Elektron hujjat, tizim, mijoz-server arxitekturasi, avtomatlashtirish usullari.

Elektron hujjat aylanish tizimini rivojlantirish xususiyatlari. Elektron hujjat aylanishi tizimini (EDMS) ishlab chiqishda turli talablar hisobga olinadi, ulardan biri tizimning ko'p sonli foydalanuvchilar bilan ishlash qobiliyatidir. Uning o'zgaruvchan ish sharoitlariga moslasha olishi ham muhimdir.

Ko'proq tashkilotlar, jumladan, tijorat tashkilotlari elektron hujjat aylanishiga o'tayotganligi sababli, tizim bilan turli toifadagi foydalanuvchilar uchun ishlash qulayligi ham muhim shartga aylanmoqda.

Ko'proq shaxsiy, tijorat tashkilotlari elektron hujjat ochilishiga o'tayotganligi sababli, tizim bilan turli nuqtadagi transport uchun qulayligi ham muhimqda.

Kontseptual tarzda, ushbu dasturiy tuzilma ma'lumotlarni saqlash va qayta ishlash funksiyalarini ajratishni o'z ichiga oladi. Elektron hujjat aylanishi tizimlariga nisbatan bu elektron hujjatlar (ma'lumotlar bazalari) ajratilgan serverda saqlanadi va foydalanuvchilar ularga mijozlar - foydalanuvchilarning kompyuterlarida o'rnatilgan dasturlar yordamida kirishini anglatadi. Bunday holda, server va mijoz o'rtasida ma'lumotlar almashinuvi mahalliy tarmoqlar orqali ham, Internet orqali ham sodir bo'lishi mumkin.

Elektron hujjat aylanish tizimining mijoz-server arxitekturasi bir qator afzalliklarga ega, jumladan:

ajratilgan serverda saqlanadigan ma'lumotlar bazasining xavfsizligi va yaxlitligini ta'minlash; nosozliklarga yuqori chidamlilik: mijoz dasturlari ishidagi muammolar boshqa foydalanuvchilarning ishiga xalaqit bermaydi va ma'lumotlar bazasida saqlanadigan ma'lumotlarning yaxlitligiga tahdid solmaydi;

ma'lumotlar almashinuvi kanallaridagi yuk kamayadi, bu ko'p sonli foydalanuvchilarga ma'lumotlar bazasi bilan ishlash imkonini beradi;

EDMS foydalanuvchilari sonini osongina ko'paytirish mumkin: buning uchun mijoz dasturlarini yangi foydalanuvchilarning mashinalariga o'rnatish kifoya;

alohida serverda saqlanadigan ma'lumotlar foydalanuvchi huquqlarini cheklash orqali ruxsatsiz kirishdan osongina himoyalaniishi mumkin.

Bundan tashqari, mijoz-server arxitekturasi elektron hujjat aylanishi tizimiga kerakli moslashuvchanlikni qo'shadi. Turli mutaxassislar uchun funkcionallik va interfeysda farq qiluvchi turli xil mijoz dasturlari qo'llaniladi, bu esa foydalanuvchilarning EDMS bilan ishlashini yanada qulay va samarali qiladi.

Mijoz-server arxitekturasi kamchiliklari server mashinalarining ishonchiligi va ishlashi uchun yuqori talablarni o'z ichiga oladi, bu esa ularning narxini oshiradi.

Har qanday tashkilotning ish jarayoni uning faoliyatini aks ettiradi va unga hamroh bo'ladi. EDMS korxonada faoliyatidagi o'zgarishlarga tezda moslashishi kerak. Bu qisman dasturiy ta'minotni muntazam yangilash orqali amalga oshiriladi.

Odatda, rejalashtirilgan yangilanishlar har chorakda chiqariladi. Ularni ishlab chiqishda quyidagilar hisobga olinadi:

dasturiy ta'minotni sotish bo'limi xodimlaridan olingan g'oyalar;

EDMS foydalanuvchilarining sharhlari va ularning tajribasi;

EDMS ning oldingi versiyasida aniqlangan xatolar haqida ma'lumot;

marketing tadqiqotlari natijalari va mijozlarning istaklari;

kompyuter dasturlarini loyihalash va ulardan foydalanishning hozirgi tendentsiyalari.

EDMS ning har bir yangi versiyasi chiqarilishidan oldin yaxshilab sinovdan o'tkaziladi. Shu bilan birga, foydalanuvchilarga dasturning yangi funksiyalarini o'zlashtirishga yordam berish uchun texnik hujjatlarga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritiladi.

Ishlab chiquvchi kompaniyaning mutaxassislari, agar kerak bo'lsa, foydalanuvchilarga yangilanishlarni o'rnatishda yordam beradi.

Turli tashkilotlar tomonidan hujjat aylanishini avtomatlashtirish zarurati bugungi kunda ular boshqacha ko'rishadi: ba'zilar - tashkiliy va ma'muriy hujjatlar aylanishi samaradorligini oshirishda, boshqalari - ish samaradorligini oshirishda Hujjatlarni yaratadigan va ularni kundalik hayotda ishlatadigan funktsional mutaxassislar ishlaydi va ozchilik har ikki jihatga e'tibor beradi. Bu nuqtai nazarlarning bo'linishi Hujjatlar bilan bog'liq muammolar hujjatlarning o'z roli va ahamiyati bilan belgilanadi tashkilotning hajmi, boshqaruv uslubi, sohaga bog'liq bo'lgan tashkilot faoliyati ishlab chiqarish, texnologik etuklikning umumiy darajasi va boshqa ko'plab omillar. Shuning uchun Ba'zilar uchun hujjat, masalan, asosiy boshqaruv vositasi bo'lishi mumkin, boshqalari uchun ishlab chiqarish vositalari va mahsuloti.

Har qanday zamonaviy korxonaning faoliyati ulkan mablag'larning to'planishi bilan birga keladi ko'pincha heterojen tuzilishga ega bo'lgan va oddiy yig'ish uchun o'zini oqlamaydigan ma'lumotlar hajmi. Natijada, menejerlar mavjud ma'lumotlardan mazmunli xulosalar chiqarishda qiynaladilar boshqaruv qarorlarini qabul qilish jarayonini muqarrar ravishda murakkablashtiradi. bilan samarali ishlash uchun ma'lumotlar to'plamlari maxsus kon asboblarini talab qiladi.

Muvofiqlik tahlili tadqiqot mavzusini tanlashga olib keldi: "Onlayn elektron hujjat aylanishining avtomatlashtirilgan tizimi".

References:

1. qizi Sotvoldiyeva M. B. et al. MOODLE TIZIMI YORDAMIDA MASOFAVIY TA'LIMNI TASHKIL ETISH TEXNOLOGIYASI //Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya: Nazariy va amaliy izlanishlar. – 2022. – T. 1. – №. 8. – C. 11-18.
2. Abdivositovich T. B. et al. Researching of The Cause of Failure of Semiconductor Laser Diodes in Optical Communication Networks //International Journal of Progressive Sciences and Technologies. – 2020. – T. 23. – №. 2. – C. 532-535.
3. Акбаров Д. Е., Умаров Ш. А. Анализ приложения логических операций к криптографическим преобразованиям средств обеспечения информационной безопасности //Universum: технические науки. – 2020. – №. 2-1 (71).

4. Расулов Р., Сатторов А., Махкамова Д. Вычисление Квадрат Нормы Функционала Погрешности Улучшенных Квадратурных Формул В Пространстве //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MATHEMATICAL THEORY AND COMPUTER SCIENCES. – 2022. – Т. 3. – №. 4. – С. 114-122.
5. Расулов Р., Сатторов А., Махкамова Д. Вычисление Квадрат Нормы Функционала Погрешности Улучшенных Квадратурных Формул В Пространстве //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MATHEMATICAL THEORY AND COMPUTER SCIENCES. – 2022. – Т. 3. – №. 4. – С. 114-122.

INNOVATIVE
ACADEMY